

Erick Landeros-Olvera^{1a}, Lizbeth Morales-Castillejos^{2b}, Karen Daniela Neira-Fernández^{1c}, Rosa María Galicia-Aguilar^{1d},
Erika Lozada-Perezmitre^{3e}, Gloria Posadas-Luna^{4f}

¹Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Enfermería, Unidad de Posgrado. Puebla, Puebla, México

²Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias de la Salud, Unidad de Posgrado. Pachuca, Hidalgo, México

³Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Enfermería, Unidad de Pregrado. Puebla, Puebla, México

⁴Universidad de Guanajuato, Doctorado en Ciencias de la Salud, Programa Interinstitucional de Doctorado en Ciencias de Enfermería. Guanajuato, Guanajuato, México

Doi: 10.5281/zenodo.10723225

ORCID

0000-0001-6270-1759^a

0000-0002-3826-0508^b

0000-0003-3507-0175^c

0000-0002-0933-124x^d

0000-0002-0515-8662^e

0000-0002-0479-4472^f

Palabras clave:

Enfermería

Grupos de Investigación

Universidades

Keywords:

Nursing

Research Groups

Universities

Correspondencia:

Erick Landeros Olvera

Correo electrónico:

erick.landerosolvera@

viop.com.mx

Fecha de recepción:

24/05/2023

Fecha de aceptación:

13/02/2024

Resumen

Introducción: las universidades públicas en México evalúan a sus cuerpos académicos (CA) en el Programa para el Desarrollo del Profesional Docente (PRODEP). Esta instancia los clasifica de acuerdo con el desarrollo de sus líneas de investigación (LI). Sin embargo, no se tiene un estudio sobre las características de los CA de enfermería reconocidos por PRODEP.

Objetivo: analizar las características de los CA de enfermería en México para verificar tendencias, similitudes, consolidación y áreas de oportunidad.

Metodología: diseño descriptivo, retrospectivo y transversal. Se analizaron los datos de 30 facultades de enfermería del primer trimestre de 2023.

Resultados: existen 85 CA de enfermería, 38 en formación, 32 en consolidación y 15 consolidados, los cuales integran en total 107 LI. La mayoría de los CA están en formación. Para lograr la consolidación, se requiere del grado doctorado y pertenecer al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). Las LI que incluyen educación en enfermería y salud, cuidados de enfermería, cronicidad y adicciones, abarcan más del 50% de las temáticas de investigación. Las LI menos estudiadas son salud mental, salud de la mujer, adultos mayores y migrantes.

Conclusiones: a menor presencia de CA, menor productividad académica. Cuantos más doctorados hay, mejor financiamiento, lo que deriva en una mejor clasificación de los CA.

Abstract

Introduction: Public universities in Mexico evaluate their academic bodies (AB) in the Program for the Development of Teaching Professionals (*Programa para el Desarrollo del Profesional Docente*, PRODEP). This instance classifies them according to the development of their lines of research (LR). However, there is no study on the characteristics of nursing AB recognized by PRODEP.

Objective: To analyze the characteristics of Nursing AB in Mexico to verify trends, similarities, their consolidation, as well as areas of opportunity.

Methodology: Descriptive, retrospective and cross-sectional design. Data from 30 nursing faculties from the first quarter of 2023 were analyzed.

Results: There are 85 nursing AB, 38 in formation, 32 in consolidation and 15 consolidated, which make up 107 LR. Most of the AB are in training. To achieve consolidation, a PhD degree and belonging to the National System of Researchers (*Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores*, SNII) are required. The LR that include education in nursing and health, nursing care, chronic diseases and addictions covers more than 50% of the research topics. The least studied LR are mental health, women's health, older adults, and migrants.

Conclusions: The lower the presence of AB, the lower the academic productivity. The more doctorates, the better financing, which leads to a better classification of AB.

Introducción

El crecimiento y el desarrollo de todas las disciplinas científicas son un derivado de los productos académicos, de investigación y tecnológicos, gestados en los grupos de investigación o grupos colegiados.¹ En América Latina, diferentes instituciones gubernamentales establecen la organización o presentación de estos grupos de acuerdo con su nivel de consolidación. En México, se tiene una sistemática para identificar el desarrollo de la investigación, derivada principalmente de las instituciones de educación superior (IES), en las que se incluyen a las universidades públicas, tecnológicas, politécnicas, los institutos tecnológicos, las escuelas normales y las universidades interculturales.² Esta sistemática corresponde a una serie de lineamientos que tratan de unificar criterios de crecimiento y desarrollo de los diferentes grupos de investigación de las áreas de conocimiento, entre las que se incluyen las agropecuarias, naturales y exactas, sociales y administrativas, de ingeniería y tecnología, educación, humanidades y artes, y salud.³ El programa designado para evaluar las IES es el Programa para el Desarrollo del Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), órgano rector con la facultad de otorgar a un grupo de investigación la denominación de *cuerpo académico* (CA), además de clasificarlo en tres niveles: CA en formación, CA en consolidación y CA consolidado.⁴ Esta clasificación deriva de una evaluación rigurosa por pares académicos, quienes observan evidencias sobre trabajo colegiado, grado académico de sus integrantes, publicaciones en revistas indizadas y con factor de impacto, redes de investigación, formación de profesionales, servicio a la sociedad, entre otros.⁵ Aunque estos indicadores parecieran obvios —dado que, precisamente es en lo que se enfoca el trabajo de un CA—, en el sitio oficial de internet del Gobierno Federal no están clarificados.

Respecto a las líneas de investigación, un CA muestra una o varias líneas de investigación, denominadas Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAIC), las cuales se enfocan en conocimientos comunes que permiten el desarrollo de proyectos de una temática específica, en donde todos los integrantes del CA la alimentan con trabajo colegiado. Sin embargo, a pesar de tener toda esta información disponible en diferentes fuentes del PRODEP,^{5,6} no se han reportado trabajos que muestren las características de los CA de escuelas y facultades de enfermería de las IES en México, para verificar tendencias, similitudes en sus

LGAIC, grado de consolidación y áreas de investigación poco exploradas.

Adicionalmente, los indicadores para que los CA puedan ser evaluados se muestran de manera muy general y les dejan prácticamente la decisión de la calidad de los productos académicos o las características de los grupos de investigación a los evaluadores del PRODEP. Con base en la información oficial y en la experiencia de los autores, se podría identificar en los indicadores el grado de desarrollo en cada uno de ellos, como un requisito para denominar a un grupo de investigación como CA en formación o a los cuerpos ya registrados en un grado de consolidación más elevado. La información en el **cuadro I** puede clarificar la premisa anterior.

Ante los argumentos anteriores y para contribuir con un diagnóstico preliminar de la situación de los CA de enfermería, la cual además integre a los grupos de investigación de las principales escuelas públicas de enfermería de la Ciudad de México que regularmente no son evaluadas por el PRODEP (FENO-UNAM y ESEO-IPN),⁷ se planteó el siguiente objetivo: describir las características que integran los CA y los grupos de investigación de enfermería en México, para verificar tendencias, similitudes, grado de consolidación y áreas de oportunidad de acuerdo con sus líneas de investigación.

Cuadro I Indicadores de evaluación para cuerpos académicos

Indicadores	CAF	CAEC	CAC
LGAIC definidas	+++	NEN	NEN
LGAIC consolidadas	NEN	++	+++
Investigaciones conjuntas	+	++	+++
Redes de colaboración nacional	NEN	++	+++
Redes de colaboración internacional	NEN	NEN	+++
Productos derivados de las LGAIC	+	++	+++
Experiencia docente	+	++	+++
Perfil PRODEP	+	++	+++
El CA colabora con otros CA	NEN	+	+++
Compromiso institucional	+	++	+++
Colaboración evidente con producción académica	NEN	+	+++
Miembros del SNII	NEN	+	+++

Fuente: elaboración propia con base en la información ofrecida en <https://promep.sep.gob.mx/ca1/conceptos2.html>

LGAIC: líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento; CAF: cuerpo académico en formación; CAEC: cuerpo académico en consolidación; CAC: cuerpo académico consolidado; NEN: no evaluable necesariamente; SNII Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Grado de cumplimiento bajo (+), medio (++) y alto (+++)

Metodología

Diseño descriptivo, retrospectivo y transversal; se trata de una investigación documental en la que la población de estudio fue reclutada de las IES. La muestra derivó de 29 facultades y escuelas de enfermería en México. Se seleccionaron las IES del catálogo de los CA reconocidos en el portal de la SEP, por PRODEP, se analizó la información disponible y se complementó con los datos referidos en los portales oficiales de internet de las mismas universidades públicas, referente a sus CA de enfermería. El periodo de revisión fue del segundo semestre de 2021 a marzo de 2023. No se incluyeron portales con información incompleta o no verificada en los sitios oficiales de cada IES.

Consideraciones éticas

Los datos recabados son públicos y dada la naturaleza de esta investigación no se consideró de riesgo de acuerdo con los lineamientos de la Ley General de Salud en Materia de Investigación.⁸

Resultados

Características generales

La lista del PRODEP a inicios del año 2023, registró 655 CA reconocidos en el área de la salud en 30 universidades públicas de México, de los cuales 85 CA son de enfermería en diferentes niveles de consolidación: 38 en formación, 32 en consolidación y 15 consolidados, de los cuales integran 107 LGAIC (cuadro II).

Se identificaron dos IES que no son evaluadas por PRODEP; por lo tanto, no presentan CA. En los portales oficiales de internet de estas dos instituciones, se muestran las denominaciones de claustros o grupos de investigación y líneas de investigación en vez de LGAIC (cuadro III).

FENO-UNAM

La Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con una coordinación de investigación que realiza la gestión e integración de proyectos y productividad científica. Este programa cuenta actualmente con fuen-

tes de financiamiento interno provenientes de la misma FENO y de la UNAM por medio del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), así como fuentes externas como el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT) y la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).⁹ De acuerdo con el catálogo de proyectos de investigación histórico a octubre de 2022, de 142 proyectos realizados en la facultad, el 95% proviene de financiación interna, el 1.4% de fuentes externas y el 3.6% de financiación mixta.¹⁰

ESEO-IPN

Cada año, la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) recibe apoyo del propio Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el desarrollo de investigaciones por medio de la Secretaría de Investigación y Posgrado, la cual emite diversas convocatorias dirigidas a la participación tanto de profesores como de alumnos. El objetivo de este programa es promover la participación de los alumnos del IPN en proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico que impacten en su formación académica y en el avance científico de la comunidad. Por otro lado, la ESEO registra sus proyectos de investigación en las convocatorias de Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PICyDT) y Proyectos de Investigación en el Programa Especial de Consolidación de Investigaciones (PECEI), mismas que se publican de manera anual en la página del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Dichos recursos se aprueban en función del presupuesto que la federación le otorga al IPN.¹¹

La información que se ha expuesto en los cuadros II y III no resulta ser suficiente para analizar en un contexto global las características que integran las LGAIC y las líneas de investigación de los CA y grupos de investigación respectivamente. Con el propósito de verificar tendencias, similitudes y áreas de oportunidad de lo que la investigación de la enfermería en México realiza, se presenta el cuadro IV.

Discusión

Esta investigación buscó analizar las características que integran los cuerpos académicos y los grupos de investigación de enfermería en México para verificar tendencias, similitudes y áreas de oportunidad. Para la extracción de la información, se tuvieron en cuenta los datos oficiales

Cuadro II Características de los cuerpos académicos registrados en PRODEP

Institución y CA	Grado de consolidación	LGAIC
<i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i> 1. Enfermería clínica 2. Enfermería comunitaria 3. Intervenciones para el cuidado de la salud 4. Intervenciones educativas en enfermería	1. En consolidación 2. En consolidación 3. En consolidación 4. En formación	1. Estilos de vida en la conducta en salud y conducta saludable 2. Cuidado a la familia en la comunidad desde la perspectiva de enfermería 3. Continuidad de cuidados 4a. Educación para la promoción de la salud 4b. Promoción y educación de la salud en adultos mayores
<i>Universidad Autónoma de Baja California</i> 1. Salud comunitaria	1. En formación	1. Promoción y autocuidado de la salud
<i>Universidad Autónoma de Campeche</i> 1. Prevención de conductas adictivas	1. En formación	1. Cuidado integral en individuos con conductas adictivas
<i>Universidad Autónoma de Chihuahua</i> 1. Educación, enfermería y salud 2. Respuestas humanas a la salud sexual y reproductiva	1. En consolidación 2. En formación	1. Educación y enfermería 2. Sexualidad responsable y prevención de conductas sexuales de riesgo
<i>Universidad Autónoma de Coahuila</i> 1. Cuidado para el envejecimiento activo y saludable 2. Enfermería gerontogeriátrica 3. Prevención de conductas adictivas 4. Salud sexual responsable 5. Investigación educativa en enfermería y salud 6. Investigación en salud, envejecimiento y sociedad 7. Salud integral: promoción, prevención y cuidado 8. Educación para la salud y formación universitaria	1. En consolidación 2. En consolidación 3. En consolidación 4. En formación 5. En formación 6. En formación 7. En formación 8. En formación	1. Atención integral hacia las personas adultas mayores 2. Valoración de la salud en el adulto mayor para el cuidado integral de enfermería 3. Prevención de conductas adictivas a las drogas lícitas e ilícitas 4. Salud sexual responsable en grupos vulnerables en diferentes etapas de la vida 5. Educación en enfermería y salud para la prevención, detección, tratamiento, rehabilitación y continuidad del cuidado en todas las etapas de la vida 6a. Salud física y emocional del adulto mayor 6b. Los factores sociales y la salud del individuo desde la infancia a la vejez 6c. Enfermedades crónicas y degenerativas en el adulto mayor 7. Promoción de conductas saludables y prevención de los problemas prioritarios en salud 8. Promoción, prevención y atención para la salud
<i>Universidad Autónoma de Guerrero</i> 1. Salud comunitaria 2. Enfermería y salud reproductiva 3. Grupos vulnerables y calidad de vida 4. Salud y cuidado de enfermería en condiciones vulnerables	1. En formación 2. Consolidado 3. En consolidación 4. En formación	1. Evidencia científica traslacional y transdisciplinaria en atención de la salud 2. Intervención de enfermería en la salud reproductiva 3a. Evaluación de riesgos en grupos vulnerables 3b. Formación y gestión de recursos humanos en salud 4. Promoción de la salud y cuidado de enfermería en poblaciones vulnerables
<i>Universidad Autónoma de Nayarit</i> 1. Salud comunitaria 2. Enfermería en educación en la prevención de adicciones	1. En consolidación 2. En formación	1. Promoción y autocuidado de la salud 2. Enfermería en la prevención de adicciones
<i>Universidad Autónoma de Nuevo León</i> 1. Administración y gerencia del cuidado 2. Prevención de adicciones 3. Respuestas humanas a la salud y la enfermedad	1. Consolidado 2. Consolidado 3. Consolidado	1. Gestión de calidad en salud 2. Prevención de adicciones: drogas lícitas e ilícitas 3a. Cuidado a la salud en: a) riesgo de desarrollar estados crónicos y b) en grupos vulnerables 3b. Sexualidad responsable y prevención de ITS-VIH/SIDA
<i>Universidad Autónoma de Querétaro</i> 1. Educación, movimiento y salud	1. En formación	1a. Salud y movimiento 1b. Educación
<i>Universidad Autónoma de San Luis Potosí</i> 1. Salud poblacional, políticas y prácticas en grupos vulnerables 2. Cuidado enfermero: gestión y práctica profesional	1. Consolidado 2. En consolidación	1. Estudios socioculturales sobre discapacidad y cronicidad 2. Calidad de vida relacionada con la salud

Continúa en la página 5

Viene de la página 4

Institución y CA	Grado de consolidación	LGAIC
Universidad Autónoma de Tamaulipas 1. Enfermería comunitaria 2. Enfermería comunitaria 3. Gerencia de los cuidados de enfermería 4. Adicciones 5. Salud comunitaria 6. Promoción de la salud 7. Salud comunitaria 8. Salud integral y prevención de adicciones	1. En formación 2. Consolidado 3. Consolidado 4. En consolidación 5. En consolidación 6. En formación 7. En formación 8. En consolidación	1. Salud comunitaria 2. Autocuidado en grupos vulnerables 3. Calidad de atención en servicios de hospitalización 4. Adicciones 5. Cuidado integral de salud al individuo, familia y comunidad 6. Hábitos de vida asociados a la salud 7. Cuidado enfermero a la población con afecciones crónicas 8. Salud integral y prevención de adicciones
Universidad Autónoma de Tlaxcala 1. Cuidado de la salud en el ciclo de vida y educación en enfermería	1. En consolidación	1. Promoción y cuidado de la salud en el ciclo de vida
Universidad Autónoma de Yucatán 1. Cronicidad y salud pública	1. Consolidado	1. Condiciones crónicas y salud pública
Universidad Autónoma de Zacatecas 1. Salud integral y desarrollo humano	1. Consolidado	1. Enfermería, estilo de vida y conductas en salud
Universidad Autónoma del Carmen 1. Enfermería, salud y educación	1. Consolidado	1. Cuidados de enfermería y procesos educativos
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 1. Respuestas humanas a la salud y la enfermedad	1. En formación	1. Educación y cuidado para la funcionalidad y bienestar del ser humano
Universidad Autónoma del Estado de México 1. Ejercicio en enfermería 2. Cuidado profesional de enfermería 3. Enfermería y cuidado de la salud 4. Salud, envejecimiento y educación 5. Cuidado y salud ambiental 6. Promoción y educación para salud 7. Proceso de enfermería en el área clínica	1. En consolidación 2. Consolidado 3. En consolidación 4. En formación 5. En consolidación 6. En consolidación 7. En formación	1. Salud comunitaria 2. El cuidado de enfermería y el paradigma social de la educación en la salud 3. Enfermería y cuidado de la salud 4. Cultura y educación para el cuidado en salud 5. Cuidado, salud ambiental y determinantes sociales 6. Educación para la salud, salud ocupacional y prevención de desastres 7. Proceso de enfermería
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 1. Enfermería: educación, cuidado y salud	1. En consolidación	1. Enfermería para la atención y cuidado integral de la salud
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo 1. Enfermería, educación y salud	1. En formación	1a. Enfermería y educación 1b. Cuidado y salud
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 1. Cuidado del adulto mayor	1. En consolidación	1a. Cuidado del adulto mayor 1b. Formación de recursos humanos en la gestión del cuidado
Universidad de Colima 1. Procesos crónicos y enfermería	1. En consolidación	1. Procesos crónicos; su estudio y cuidado integral
Universidad de Guadalajara 1. Enfermería y su práctica profesional 2. Enfermería aplicada en la gestión de la salud 3. Factores determinantes para el cuidado e intervenciones en enfermería traslacional	1. En formación 2. En formación 3. En formación	1a. Prácticas dominantes del cuidado de enfermería 1b. La enfermería en la práctica de la atención primaria y otros campos de desempeño 2a. Innovación educativa 2b. La salud en la comunidad educativa 2c. Educación y cultura de seguridad del paciente 3a. Cuidado especializado de enfermería en el proceso salud-enfermedad de las enfermedades transmisibles y no transmisibles 3b. Gestión y desarrollo de investigación traslacional, dirigida a la mejora de procesos en la formación de los recursos humanos en enfermería y en la prestación profesional de los servicios en las instituciones sanitarias 3c. Enfermería en la modificación de factores determinantes y condicionantes del cuidado de la salud

Continúa en la página 6

Viene de la página 5

Institución y CA	Grado de consolidación	LGAIC
<p><i>Universidad de Guanajuato</i></p> <p>1. Estilo de vida saludable y cronicidad</p> <p>2. Procesos biopsicosociales del desarrollo</p> <p>3. Envejecimiento y salud</p> <p>4. Prevención y cronicidad</p> <p>5. Promoción de la salud y cuidado en grupos vulnerables</p> <p>6. Investigación interdisciplinaria aplicada a la salud</p> <p>7. Estudios biopsicosociales en salud</p>	<p>1. En consolidación</p> <p>2. En formación</p> <p>3. Consolidado</p> <p>4. En consolidación</p> <p>5. En formación</p> <p>6. En formación</p> <p>7. En formación</p>	<p>1. Estilo de vida saludable en las personas con enfermedades crónico-degenerativas</p> <p>2a. Procesos básicos de la conducta adictiva y violenta</p> <p>2b. Nutrición, metabolismo celular y psiconeuroendocrinología</p> <p>3. Cuidado y atención del envejecimiento y salud</p> <p>4. Prevención y cuidado de personas con condiciones crónicas</p> <p>5a. Prevención y promoción de estilos de vida saludables</p> <p>5b. Adulto mayor</p> <p>6. Estudios interdisciplinarios en salud y adicciones</p> <p>7. Estudios biopsicosociales en salud</p>
<p><i>Universidad de Sonora</i></p> <p>1. Estilos de vida, salud y educación</p> <p>2. Cuidado de enfermería, educación y trabajo</p>	<p>1. En consolidación</p> <p>2. Consolidado</p>	<p>1. Estilos de vida, salud y formación de recursos humanos</p> <p>2a. Cuidado de enfermería</p> <p>2b. Educación</p> <p>2c. Salud y trabajo</p>
<p><i>Universidad Intercultural del Estado de México</i></p> <p>1. Enfermería con enfoque intercultural en entorno natural saludable</p>	<p>1. En formación</p>	<p>1a. Innovación en el cuidado de la salud y la enseñanza de enfermería con enfoque intercultural</p> <p>1b. Uso de la medicina tradicional y medio ambiente sano</p>
<p><i>Universidad Intercultural del Estado de Puebla</i></p> <p>1. Salud intercultural (medicina tradicional indígena)</p>	<p>1. En formación</p>	<p>1a. Gestión de los cuidados de enfermería, prácticas de medicina tradicional y diseño de estrategias de salud para grupos vulnerables con enfoque intercultural</p> <p>1b. Enfermedades crónicas, perfil epidemiológico y diseño de estrategias enfocadas en la búsqueda de blancos terapéuticos y mejoramiento de la calidad de vida</p>
<p><i>Universidad Juárez Autónoma de Tabasco</i></p> <p>1. Salud y cuidado integral</p> <p>2. Enfermería y salud</p>	<p>1. En consolidación</p> <p>2. En formación</p>	<p>1. Situaciones de riesgo a la salud, enfermedades crónicas y cuidado integral</p> <p>2. Prevención de adicciones, educación y cuidado</p>
<p><i>Universidad Juárez del Estado de Durango</i></p> <p>1. Educación y cuidado en procesos crónicos no transmisibles (PCNT) y procesos quirúrgicos</p> <p>2. Cuidado social de la salud</p>	<p>1. En consolidación</p> <p>2. Consolidado</p>	<p>1. Acciones de educación y cuidado de la salud, en procesos crónicos no transmisibles, metabólico y quirúrgico</p> <p>2. Educación para el cuidado social de la salud</p>
<p><i>Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo</i></p> <p>1. Promoción de la salud</p> <p>2. Estilo de vida saludable</p> <p>3. Cuidado integral en condiciones crónicas</p> <p>4. Cuidado innovador para la salud de la población</p>	<p>1. En consolidación</p> <p>2. En consolidación</p> <p>3. En consolidación</p> <p>4. En formación</p>	<p>1a. Promoción de la salud y prevención de consumo de sustancias adictivas y alteraciones emocionales durante la línea de vida</p> <p>1b. Cuidado integral, autocuidado en personas adultas mayores y sus cuidadores</p> <p>1c. Acompañamiento educativo y cuidado para la promoción de la salud</p> <p>2a. Calidad de vida, adicciones y educación</p> <p>2b. Cuidado de enfermería, salud del trabajador y nutrición</p> <p>3. Intervenciones integrales para la salud en condiciones crónicas</p> <p>4. Gestión del cuidado en los procesos de salud enfermedad en la línea de vida</p>

Continúa en la página 7

Viene de la página 6

Institución y CA	Grado de consolidación	LGAIC
Universidad Veracruzana 1. Salud y educación de grupos poblacionales 2. Desarrollo humano - Veracruz 3. Enfermería y salud Orizaba 4. Cuidado del ser humano 5. Bienestar, salud y cuidado 6. Enfermería y salud 7. Prácticas de salud y educación 8. Enfermería, cuidado y salud 9. Enfermería, salud mental y educación 10. Salud, desarrollo humano, educación e interculturalidad 11. TICS en educación y salud	1. Consolidado 2. En consolidación 3. En formación 4. En formación 5. En consolidación 6. En formación 7. En formación 8. En formación 9. En consolidación 10. En formación 11. En formación	1. Educación y salud de grupos poblacionales 2. Salud y educación para el desarrollo humano 3. Cuidado integral en las etapas de vida 4. Cuidado para la funcionalidad y bienestar del ser humano (en lugar del cuidado para la funcionalidad y bienestar en los procesos de vida del ser humano) 5. Vulnerabilidad, empatía, salud, cuidado y transversales 6. Enfermería y salud 7. Prácticas de salud y educación 8. Enfermería, cuidado, salud y educación 9. La salud mental y la educación en enfermería 10. Salud, desarrollo humano, educación e interculturalidad 11. Las TICS en educación y práctica en el campo de la salud

Fuente: Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2021

Cuadro III Grupos de investigación no evaluados por PRODEP

Institución	Grupo de investigación	Líneas de investigación
Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) de la Universidad Nacional Autónoma de México	Educación en enfermería	1. Procesos pedagógicos 2. Evaluación educativa
	Gestión del cuidado	1. Calidad del cuidado 2. Gestión y regulación de los recursos humanos
	Cronicidad y bienestar	1. Obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares 2. Cuidado en la prevención y control del cáncer 3. Prevención y control de la tuberculosis y padecimientos respiratorios 4. Promoción de la salud familiar 5. Cuidados para la vida en situaciones de vulnerabilidad
	Historia y filosofía del cuidado	1. Historia y filosofía del cuidado
	Ciencias sociales, salud y enfermería	1. Antropoenfermería: proyecto docencia-investigación 2. De representaciones e imaginarios sociales 3. Mercado de trabajo y enfermería
	Estudio de género, salud y enfermería	1. Género y enfermería 2. Salud de las mujeres y enfermería
Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del Instituto Politécnico Nacional	Cuidado en las diferentes etapas de vida	1. Salud sexual y reproductiva 2. Cronicidad 3. Adulto mayor
	Educación	1. Formación profesional 2. Educación para la salud 3. Prevención de adicciones
	Gestión del cuidado	1. Seguridad del paciente

Fuente: páginas de internet oficiales y entrevista directa

Cuadro IV Temas de investigación de acuerdo con las LGAIC y líneas de investigación de enfermería en México en IES

Temáticas	n	%	Temáticas	n	%
Continuidad de cuidados	1	1	Promoción de la salud y evaluación de riesgos en grupos vulnerables	3	3
Salud reproductiva	1	1	Medicina tradicional y enfermería transcultural	3	3
Nutrición	1	1	Enfermería comunitaria	5	5
Enfermería quirúrgica	1	1	Educación y enfermería	6	6
Salud mental	1	1	Calidad y estilos de vida	7	7
Enfermería informática	1	1	Gestión y administración	8	7
Enfermería familiar	2	2	Enfermedades crónicas	8	7
Proceso de enfermería	2	2	Adultos mayores	9	8
Salud y trabajo	2	2	Adicciones	10	9
Autocuidado	3	3	Educación para la salud	19	17
Salud sexual	3	3	Otras	8	7
Promoción de conductas saludables	3	3			

Fuente: registros oficiales en portales de internet de cada IES

IES: instituciones de educación superior; LGAIC: líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento

registrados en el PRODEP y no se consideraron las universidades que registran CA en sus portales, pero que no están oficialmente en la página del PRODEP. Posiblemente, sus portales no están actualizados.

Por una parte, estados como Baja California, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Yucatán, aparentemente no tenían CA registrados en el 2022; sin embargo, aparecen en el PRODEP en su actualización para el 2023. Por otra parte, los estados de Sinaloa y Oaxaca registraban un CA para el 2022, pero desaparecieron en el 2023.

Los principales hallazgos identificaron que de acuerdo con los datos obtenidos del sitio oficial del PRODEP, los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa y Oaxaca no registran CA y representan el 11.8% del territorio nacional. Se observa que los estados que no tienen CA registrados ante PRODEP coinciden con la baja publicación científica de los años 2016 al 2020. Tal es el caso de Baja California Sur, cuya publicación de artículos originales o de investigación no representa más del 1% en las principales revistas de enfermería de la nación.¹²

No obstante, en la Ciudad de México, donde se concentran 3 de las universidades públicas más grandes del país (UNAM, IPN, UAM [Universidad Autónoma Metropolitana]), solo existe un CA en la carrera de enfermería de la UAM-Xochimilco,¹³ es decir, la denominación de CA no figura en la capital mexicana, pero a pesar de esta situación es donde se observa la mayor producción científica del país; tan solo en la Ciudad de México se pro-

duce el 41% de la publicación científica de la enfermería nacional.¹²

Este análisis expone una contradicción: no es un hecho que a menor presencia de CA haya una menor producción científica, pues en la Ciudad de México no ocurre como en el norte y el sur del país. Ante esta situación, se identifican al menos otros 6 puntos que explicamos a continuación:

- Primero: en estas universidades, el financiamiento de investigación corresponde a otras fuentes y no precisamente al PRODEP, situación que pone en desventaja no solo a la disciplina de enfermería, sino a la mayoría de las ciencias que se desarrollan en el resto de los estados de la República Mexicana. Mientras que las IES de las entidades federativas concursan por la partida presupuestal del PRODEP, posiblemente en la Ciudad de México el financiamiento es directo y mayor; por ejemplo, para el año 2022, la UNAM fue la institución pública de educación superior que mayor presupuesto recibió por parte de la Secretaría de Educación con poco más de 22 mil millones de pesos, situación que no permite de cierta forma el desarrollo disciplinar de todas las instituciones con las mismas oportunidades.¹⁴
- Segundo: hay que considerar que 12 de los 13 institutos nacionales de la Secretaría de Salud (SSA) se encuentran en la Ciudad de México, además de los hospitales de tercer nivel de atención más grandes del Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS), sitios en los que participa enfermería en líneas de investigación especializadas y que regularmente publican lo que realizan.¹⁵

- Tercero: 6 de las 9 revistas científicas de enfermería se editan en la Ciudad de México, muchas de ellas por los mismos institutos mencionados. Esta situación favorece a la centralización geográfica del conocimiento, pero este fenómeno corresponde a la poca producción de originales en el resto de la República Mexicana.¹²
- Cuarto: de acuerdo con los datos de Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos de Enfermería (SIARHE),¹⁶ existe un déficit en el número de enfermeras en México. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)¹⁷ se requiere de 9.0 profesionales de enfermería por cada 1000 habitantes y si se analizan los estados que no presentan CA, se observa lo siguiente: Aguascalientes: 2.9, Baja California Sur: 2.8, Sinaloa: 2.8 y Oaxaca: 2.1. Ante estos datos, el razonamiento sería el siguiente: no todas las enfermeras y los enfermeros se dedican a realizar investigación o trabajan en IES; entonces, del total de profesionales de enfermería de cada estado, ¿cuántos tienen posgrado? Se entiende que los que tienen maestría y doctorado fueron formados para hacer investigación e independientemente de su lugar de adscripción laboral, pero si se considera que de las 305,204 enfermeras del país, solo 4729 laboran en centros educativos (1.55%), ¿por qué no existe una mayor producción científica? Si en promedio hay de 60 a 70 artículos de investigación publicados al año,¹² debería de publicarse mucho más que eso.
- Quinto: bajo el argumento anterior, si se analizan los estados donde la productividad académica es baja y no hay cuerpos académicos, los porcentajes de profesionales de enfermería con maestría (M) y doctorado (D), podrían explicar parte de este fenómeno: Aguascalientes: M 3.9%, D 0.2%; Baja California Sur: M 0.65%, D 0.05%; Sinaloa: M 1.51%, D 0.07%, y Oaxaca: M 2.11%, D 0%.¹⁶ Aunque es evidente que la profesionalización en México no es sólida, el número de profesionales con posgrado sería suficiente para generar, transmitir y traducir conocimiento de enfermería; no obstante, no todos los docentes son investigadores o a pesar de tener plazas de investigación, no siempre desarrollan productos académicos publicados o patentados.
- Sexto: al analizar situaciones específicas de las IES, en el estado de Baja California Sur se pueden atribuir a la falta de CA de enfermería, dado que la universidad

que está vinculada a PRODEP no oferta la Licenciatura en Enfermería. Respecto a los estados de Oaxaca y Sinaloa, cuentan respectivamente con 3 y 2 facultades de enfermería que están dirigidas por profesionales de enfermería; no obstante, según los datos del SIARHE¹⁶ para el caso de Oaxaca no hay registro de profesionales de enfermería con grado de doctorado, lo cual podría explicar que actualmente no se hayan registrado o actualizado CA en enfermería en este estado. Por último, en el estado de Aguascalientes hay un Departamento de Enfermería que es dirigido por un profesional de enfermería y depende del Centro de Ciencias de la Salud, por lo que se podría suponer que el presupuesto para la investigación puede verse limitado y de allí la limitación de CA dentro de la disciplina.

Finalmente, con base en los datos del SIARHE, se observa que en los estados que no muestran CA (como Oaxaca) la incidencia de enfermedades hipertensivas es mayor y una situación similar se presenta en Aguascalientes y Baja California Sur respecto a la enfermedad renal crónica, y en Oaxaca y en Sinaloa en relación con los tumores malignos de útero y ovario,¹⁶ lo cual demuestra la necesidad de contar en las universidades públicas con más CA que contribuyan al servicio de la sociedad en materia de salud por medio de sus líneas de investigación.

En otro orden de ideas, se puede observar una variabilidad notoria en el grado de consolidación de los cuerpos académicos y sus LGAIC, dado que la mayoría están en formación y no muestran la suficiente evidencia para clasificarlos mejor.^{18,19} Es posible que los cuerpos académicos consolidados sean aquellos en donde más enfermeras y enfermeros pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONAHCyT²⁰ o aquellos que tengan un mayor apoyo financiero, no solo por el CONAHCyT o PRODEP, sino por las mismas facultades y escuelas de enfermería; se podría inferir que cuantos más doctorados haya, habrá un mejor financiamiento, lo que derivará en una mejor clasificación de los CA. Tal es el caso de los CA de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León.²¹

Respecto a la gran variabilidad de las temáticas de investigación dentro de las LGAIC, hay áreas de importancia que atienden a grupos vulnerables en todos los niveles de atención, como en el caso de las personas con enfermedades crónicas, aquellas con adicciones, y también los adultos mayores, entre otros. Los datos no son claros en algunas de las temáticas de las LGAIC; por ejemplo, en

Educación y enfermería no es claro si es educación para favorecer el autocuidado de personas sanas o enfermas o cuidadores o si tiene que ver con la formación de recursos humanos de enfermería dentro de las IES. A esto se le puede añadir el tema de Educación para la salud, que podría tener las mismas aristas (entre estas 2 temáticas cubren el 24% de las LGAIC). De igual forma, algunas LGAIC fueron clasificadas dentro del campo de otras, ya que son abiertas y podrían cubrir cualquier campo del conocimiento enfermero, por ejemplo, Cuidado de enfermería en todas las etapas de la vida, Evidencia científica traslacional y transdisciplinaria en atención de la salud, Cuidado para la funcionalidad y bienestar del ser humano.

Se puede observar que todas las temáticas favorecen la salud y previenen la enfermedad; sin embargo, existen áreas que son prioridad de acuerdo con el Plan Nacional de Salud²² de la administración actual del Gobierno Federal, las cuales están marcadas en la lista de PRONACES y cuya participación es baja o no se está abordando en las LGAIC que se identificaron. Por ejemplo, Salud mental, Cuidados interculturales, Salud de la mujer, Adultos mayores, Salud en los adolescentes, Salud y género, Sexualidad, Salud familiar. Las que no se abordan y representan un área de oportunidad son Discriminación y racismo en la atención de la salud (para cuidar a los migrantes y a los más pobres), Ecoenfermería (o del medio ambiente y sustentabilidad), Enfermería en informática (para el desarrollo tecnológico del cuidado enfermero), Enfermería y política (para la emancipación socioprofesional de enfermería), Desarrollo de modelos teóricos y lenguaje de enfermería (acordes al contexto cultural mexicano).

De acuerdo con el PRODEP, para las IES el objetivo es contribuir a que los docentes de tiempo completo se articulen y desarrollen su CA, para favorecer su grado de consolidación y así generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.⁴ Sin embargo, las evaluaciones del PRODEP no son claras para determinar el grado de consolidación, dado que están supeditadas a los criterios de los evaluadores más que a una lista de cotejo; además, las denominaciones del grado de consolidación pueden estar combinadas: por ejemplo, un CA en consolidación puede presentar integrantes con maestría, direcciones de tesis de licenciatura y eventos académicos estatales, mientras que un CA en formación puede tener un doctorado dentro del SNII con nivel 2 y congresos internacionales.

Dado que existe una variabilidad notoria, esta investigación buscó indagar sobre las características generales de los cuerpos académicos del país; como resultado, y en com-

plemento con el [cuadro I](#), se pueden añadir las siguientes características a cada grado de los cuerpos académicos:

Cuerpos académicos en formación

Son grupos de investigación de reciente creación. Las principales características muestran que la mayoría de sus integrantes poseen el grado de maestría y son docentes de programas de licenciatura, han dirigido tesis de pregrado, sus publicaciones son nacionales o en revistas Q4 o con bajo factor de impacto. La mayoría de los eventos académicos donde presentan resultados de investigación son locales o estatales y la LGAIC es de reciente creación, sin red consolidada, además de que su impacto en la sociedad es aún bajo.

Cuerpos académicos en consolidación

La mayoría de sus integrantes poseen el grado de maestría, algunos el doctorado, pero no todos pertenecen al SNII y quienes están, lo son al nivel de candidato. Los integrantes son docentes de licenciatura, de posgrado, en especialidades o maestría, de donde son la mayoría de las tesis direccionadas. Las publicaciones se hacen en revistas internacionales que están indizadas en bases de datos con mayor factor de impacto. Los eventos académicos donde se presentan son nacionales y preferentemente internacionales. La LGAIC denota una red nacional o multicéntrica, poco o medianamente desarrollada, pero el impacto en la sociedad es notable.¹⁶

Cuerpos académicos consolidados

La mayoría de sus integrantes poseen el grado de doctorado y pertenecen al SNII en cualquier nivel. Los integrantes son docentes de posgrado, en especialidades, maestría o doctorado, de donde son la mayoría de las tesis direccionadas. Las publicaciones son en revistas internacionales que están indizadas en bases de datos reconocidas por su factor de impacto. Los eventos académicos donde se presentan son preferentemente internacionales. La LGAIC denota redes nacionales o internacionales consolidadas y su impacto en la sociedad es notable.

Limitaciones del estudio

En este trabajo, no se consideraron los grupos de investigación que no han sido registrados oficialmente por

las IES; tampoco los grupos de investigación o líneas de investigación del sector salud, como los institutos nacionales de la SSA y del IMSS, ni las universidades particulares que ofertan la licenciatura en enfermería o posgrados. Sin embargo, se considera que los datos recabados en las bases de datos oficiales son representativos para conocer las características de los CA y las tendencias de las LGAIC de enfermería en México.

Conclusiones

La mayor parte de los cuerpos académicos de enfermería están en formación. Para lograr la consolidación, se requiere del grado preferente de sus integrantes, pertenecer al SNII, tener financiamiento de las IES y apoyo de las propias facultades o escuelas de enfermería, tener trabajo colegiado publicado, patentes, registros de autor, demostrar servicio a la sociedad, establecer redes para el desarrollo de la LGAIC, preferentemente en grupos vulnerables y enfocar al menos un trabajo de 20 horas de investigación a la semana.

Las LGAIC que incluyen educación en enfermería, para la salud, cuidados de enfermería, cronicidad, adicciones y enfermería comunitaria abarcan más del 50% de

los temas de investigación de la enfermería en México y les conceden áreas de oportunidad a temas con prioridad nacional, como salud mental, cuidados interculturales, salud de la mujer, adultos mayores, adolescentes, sexualidad y enfermería familiar.

No se presentan LGAIC que abarquen temáticas innovadoras como cuidados para la prevención de la discriminación y racismo, eco-enfermería para el cuidado del medio ambiente, enfermería en informática y desarrollo de tecnologías del cuidado, política pública y desarrollo del lenguaje de enfermería para el desarrollo disciplinar en el contexto mexicano.

Del análisis de los datos se concluye que:

- La consolidación de un CA es directamente proporcional al nivel del trabajo colegiado que muestren los docentes-investigadores en sus productos y su impacto para dar servicio a la sociedad.
- A menor presencia de CA, menor productividad académica, situación que no incluye la región de la Ciudad de México.
- A menor presencia de CA, mayor tasa de mortalidad.
- Cuantos más doctorados existan en las IES, se presenta un mejor financiamiento, lo que deriva en una mejor clasificación de los CA.

Referencias

1. Parrado-Lozano YM. Investigación, columna para la práctica de enfermería. *Av. Enferm.* 2010;28.1:11-2. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/15622>
2. Secretaría de Educación Pública. Instituciones de Educación Superior. México: SEP; 23 de abril de 2015. Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/instituciones-de-educacion-superior>
3. Gobierno de México. Catálogo Áreas de Estudio y Carreras Genéricas. México: 2010. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66366/CATALOGO_DE_AREAS_DE_ESTUDIO_Y_CARRERAS_GENERICAS.pdf
4. Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior S247 (PRODEP). Objetivo para el tipo superior. México: DGESUI; 2022. Disponible en: <https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/programa-para-el-desarrollo-profesional-docente-para-el-tipo-superior-s247-prodep>
5. Secretaría de Educación Pública. Cuerpo Académico. México: SEP; 2022. Disponible en: <https://promep.sep.gob.mx/ca1/conceptos2.html>
6. Secretaría de Educación Pública. Cuerpos Académicos reconocidos por PRODEP. México: SEP; 2022. Disponible en: <https://promep.sep.gob.mx/ca1/index.php>
7. Instituto Politécnico Nacional. Oferta Educativa Posgrado. México: IPN; [sin fecha de actualización]. Disponible en: <https://www.ipn.mx/oferta-educativa/posgrado/>
8. Secretaría de Salud. Ley General de Salud. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación. México: SSA; 2012. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf
9. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Plan de Desarrollo Institucional 2019–2023. México: Universidad Nacional Autónoma de México; 2022. Disponible en: <https://web.eneo.unam.mx/wp-content/uploads/2022/07/PDI-ENEO-2019-2023-Modificado-20220728a.pdf>
10. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Catálogo de proyectos de investigación histórico al 10 de octubre de 2022. México: Universidad Nacional Autónoma de México; 2022. Disponible en: <https://web.eneo.unam.mx/wp-content/uploads/2022/10/Catalogo-Historico-al-10-octubre-de-2022.pdf>
11. Instituto Politécnico Nacional. Convocatorias con financiamiento interno. México: IPN; 2024. Disponible en: <https://www.ipn.mx/investigacion/convocatorias/internas/>
12. Landeros-Olvera E, Ramírez-Girón N, Galicia-Aguilar R, et al. Producción científica en revistas mexicanas de enfermería: análisis descriptivo y bibliométrico del periodo 2016-2020. *Enferm. Univ.* 2023;19(1):4-19. doi: 10.22201/eneo.23958421e.2022.1.1276
13. Secretaría de Educación Pública. Datos del cuerpo académico: Cuidado del Adulto Mayor. México: SEP; 2022. Disponible en: <https://promep.sep.gob.mx/ca1/info.php>

14. Cámara de Diputados, LXV Legislatura. Subdirección de Análisis Económico. Presupuesto público federal para la función educación, 2021-2022. México: Cámara de Diputados, LXV Legislatura; 2022; Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ASS-06-22.pdf>
 15. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Institutos Nacionales de Salud. México: Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; 12 de diciembre de 2019. Disponible en: <https://www.gob.mx/insalud/acciones-y-programas/institutos-nacionales-de-salud-27376>
 16. Secretaría de Salud. Estado de la enfermería en México. Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos de Enfermería. México: SSA; 2018. Disponible en: http://www.cpe.salud.gob.mx/site3/publicaciones/docs/estado_enfermeria_mexico2018.pdf
 17. Organisation for Economic Co-operation and Development. Health at a Gance 2017: OECD indicators. doi: 10.1787/19991312
 18. Secretaría de Educación Pública. Programa de Mejoramiento del Profesorado. México: Secretaría de Educación Pública; 1996.
 19. Secretaría de Gobernación. ACUERDO número 35/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2021. México: SEGOB; 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609172&fecha=29%2F12%2F2020#gsc.tab=0
 20. López-Leyva S. Cuerpos académicos: factores de integración y producción de conocimiento. *Revista de la Educación Superior*. 2010;39(155):7-25. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602010000300001&lng=es&tlng=es
 21. Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuerpos Académicos. Monterrey, Nuevo León: UANL; 2012. Disponible en: <http://enfermeria.uanl.mx/investigacion/cuerpos-academicos/>
 22. Secretaría de Salud. Proyecto del Plan Nacional Salud 2019-2024. México: SSA; 2019. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598474&fecha=17/08/2020
-
- Cómo citar este artículo/To reference this article:
- Landeros-Olvera E, Morales-Castillejos L, Neira-Fernández KD, *et al*. Análisis de los cuerpos académicos y los grupos de investigación de enfermería en México. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc*. 2024;32(2):e1415. doi: 10.5281/zenodo.10723225